

ZONA EST FOSSA C

AR-01, Dona, Madura - Senil.

El cos està disposat en decúbit prono, orientat de Nord a Sud, amb el cap al nord i els peus al sud. El cos està molt comprimit, probablement pel seu trasllat des del nínxol fins a la fossa en cert estat de "momificació", juntament amb els articulats AR-2 i AR-3 de la mateixa fossa C. Aquest està disposat per sobre dels altres dos, pel que degué ser l'últim en ser col·locat abans d'enterrar-los.

La mà dreta es troba sota la pelvis mentre que l'esquerra està a la part posterior del cos. El pubis presenta una fractura antiga, hi ha evidències d'artrosi al genoll i C1 sense fusió mc posterior.

AR-02, Home, Madur.

Enterrament en taüt, posició en decúbit supí per sobre de AR-3 i per sota de AR-1. A l'alçada dels genolls s'hi recolza AR-5 (infantil 1). La seva mà dreta es troba a sota de AR1.

Es tracta d'un individu força robust que presenta osteofitosis a la columna vertebral, vertebres lumbar i toràciques, s'observa de manera severa en L1 - L2. També presenta un procés degeneratiu en les articulacions (llavi) tant de genolls com d'espatlles; i el sacre amb procés artrític en SA però sense arribar a anquilosar.

AR-03, Dona, Madura.

Enterrament en decúbit supí, amb una orientació N-S, es troba a sota de AR - 1 i AR - 2. el cos presenta lesions degeneratives producte de l'edat, tals com osteofitosis a la columna vertebral i als genolls.

ZONA ÀNGEL

T1, Home, Adult - Jove.

Enterrament en taüt, en posició decúbit supí amb les mans sobre el coxal. Les extremitats estan disposades de forma paral·lela al cos.

El cos presenta l'extrem esternal de la clavícula en procés de fusió (clavícula esquerra). També pateix osteofitosis a C2-C3; així com artrosi. La seva dentició està força malmesa, té un abscess a M1 inferior esquerra amb reacció periòstica activa i escleròtica, amb probable periodontitis. També presenta un abscess amb pèrdua antemortem de M1 superior esquerra, així com una càries a M2 superior dreta fins a la arrel, amb reacció periòstica. Finalment, també presenta una pèrdua antemortem amb reabsorció d'òssia de P1 superior dret. El cos també presenta artrosi als genolls

Pèrdua tafonòmica de tibia esquerra i dreta i de peroné esquerra.

T2, Home, Madur - Senil.

Enterrament en posició decúbit supí, orientació N-S amb el cap tombat cap a Est.

T4, Home, Adult - Madur.

T6, Dona, Madur.

Cos en molt mal estat de conservació. Enterrament en decúbit supí, amb una orientació N - S i amb les mans creuades sobre L2- L4. Li falten els peus i la tibia i peroné, que son tallats per la tomba T-12. Probablement,

la colmatació de l'espai es produí quan encara es trobava en procés de descomposició, ja que les mans no estan gens desarticulades.

Es tracta d'un esquelet molt gràcil que presenta artrosi als genolls, tant al fèmur com a les ròtules), i una osteofitosis severa.

T7, Dona, Madura.

Enterrament en taüt, en posició de decúbit supí, amb les mans situades al costat dels coxals. El cos es troba en mal estat de conservació, amb el crani completament aixafat i els ossos que es fan pols en extreure'ls a causa tant de la humitat com del deteriorament mecànic que han patit.

Respecte al seu sexe, la constitució gràcil, la mètrica principalment femenina però amb caràcters entremitjos, una línia nucal molt marcada, la mandíbula recta i angulosa però gràcil alhora, el mastoide gran entremig... fan pensar que es tracta d'una dona.

Estaríem davant d'una persona adulta madura, ja que presenta el sacre fusionat, la superfície auricular amb anell en l'àpex. Així com microporositats i restes d'estries. També les seves patologies, principalment artrosi als genolls i osteofitosis en les vèrtebres cervicals, son indicatives d'una edat ja avançada.

T8, Indeterminat, Infantil II.

Enterrament en taüt, en decúbit supí, amb una orientació N-S (cap al Nord i peus al Sud). L'enterrament s'ubica a l'esquerra de l'àngel i presenta les mans sobre els coxals i el crani destrossat. Es troba en mal estat de conservació per estar en un nivell molt superficial a més a més de la pròpia fragilitat dels ossos que es destacable en aquest individu. La descomposició del cos degué de produir-se en un espai mixte.

La seva edat oscil·la entre els 3 i els 5 anys. Les dents indiquen una edat superior als 3 anys mentre que el sacre, no fusionat, indica una edat inferior als 5.

No presenta patologies evidents.

T9, Home, Madur - Senil.

Individu en bon estat de conservació. Enterrament en taüt, amb una orientació N-S. Mans estirades paral·leles al tronc, sobre els fèmurs. Cames també estirades i peus desplaçats anteriorment. El poc desplaçament de les articulacions en general porta a pensar que aquest espai es colmatà per la terra en un moment inicial de la descomposició del cadàver. Cap "caigut" enrere, recolzant-se sobre calota.

El cos presenta la fusió del xifoides, calcificació del tiroides, falta de mandíbula i maxil·lar. També s'observa un procés degeneratiu sever en L3 i L4, i moderat en les altres lumbar i baix toràciques en general. Les cervicals també es troben severament afectades (osteofitosis i artrosi a les articulacions); també artrosi moderada als genolls.

Associat al cos hi apareixen botons, peces de ferro de la vestimenta, imperdible (sota coxal D); així com algunes peces metàl·liques. Probable plom (element decoratiu taüt?).

T10, Dona, Adulta.

Enterrament probablement en taüt. Molt deteriorat, principalment al tòrax i la cintura pèlvica. La orientació del cos és de N-S.

Destaca el contrast de l'absència de totes les dents amb el fet que, aparentment, no pateix processos degeneratius del cartílag en la espina vertebral. També presenta artrosi en cov. glenoidea.

Com a material associat trobem alguna peça metàl·lica de la vestimenta, botons i alguns fragments de cuir.

T11, Dona, Madura.

Enterrament en taüt, orientació N-S, en decúbit supí. Avantbraç esquerra perpendicular (L2 - L4), avantbraç dret sobre pelvis. Peus desplaçats anterior i lateralment. Pelvis també oberta. El crani descansa sobre calota, s'observa també un desplaçament calota - facial probablement resultat del tall per autòpsia. Costelles caigudes. Tot sembla indicar que el cos es descomposà i posteriorment es colmatà.

No presenta lesions degeneratives, pròpies d'edat avançada, aparents. Destaca la fractura del peroné dret amb desplaçament medial del extrem proximal fracturat i anquilosi amb la tibia.

Artrosi cervical amb ostofitosis moderada

Associat, apareixen dues peces rodones, de la moda d'una moneda, compostes de 3 làmines.

T12, Home, Madur - Senil.

Enterrament en taüt, decúbit supí, orientació W-E, avantbraços flexionats en L1 - L4. Peus desplaçats anteriorment. Mans desarticulades parcialment, al igual que el coxal. Tot sembla indicar que el cos es descomposà en un espai buit i fou colmatat posteriorment. Conservació parcial dels claus i la fusta del taüt

Ostefitosis en columna vertebral, artrosi als genolls, pèrdua de molars i premolars.

Talla a T-06 i a T-13, per tant es tracta d'un enterrament posterior.

T13, Home, Madur.

Individu en taüt, en decúbit supí. Mà esquerra sobre coxal, Orientació S-N. Molt mal conservat. El braç i la cama dreta han desaparegut, al ser tallats per dues tombes excavades posteriorment. Tampoc conserva la mandíbula.

Pel que respecta a l'edat, no conserva ninguna dent al maxil·lar superior, també presenta patologies degeneratives a l'esquelet, principalment a les vertebres, típiques d'edats madures.

El crani presenta caràcters masculins: mastoides i glàbula. El pubis també indica el seu sexe masculí.

Entre les cames presenta diferents ossos desarticulats que podrien correspondre a ell o a un altre individu, ja que no tenim cap criteri definitiu per assegurar que corresponen a T - 13. Aquests ossos són un coxal un radi i una mandíbula.

ID	SEXE	EDAT
ZE-FC-01	D	M-S
ZE-FC-02	H	M
ZE-FC-03	D	M
ZA-T1	H	J-A
ZA-T2	H	M-S
ZA-T4	H	A-M
ZA-T6	D	M
ZA-T7	D	M
ZA-T8	Ind.	I
ZA-T9	H	M-S
ZA-T10	D	A
ZA-T11	D	M
ZA-T12	H	M-S
ZA-T13	H	M

ID	D	H	Ind.	I	J	J-A	A	A-M	M	M-S	S	TOT
ZE-FC-01	1									1		1
ZE-FC-02		1							1			1
ZE-FC-03	1								1			1
ZA-T1		1				1						1
ZA-T2		1								1		1
ZA-T4		1						1				1
ZA-T6	1								1			1
ZA-T7	1								1			1
ZA-T8			1	1								1
ZA-T9		1								1		1
ZA-T10	1						1					1
ZA-T11	1								1			1
ZA-T12		1								1		1
ZA-T13		1							1			1
TOTAL	6	7	1	1		1	1	1	6	4		14

D: Dona; H: Home; Ind.: Indeterminat. I: Infantil; J: Juvenil; J-A: Juvenil - Adult; A: Adult; A-M: Adult - Madur; M: Madur; M-S: Madur - Senil; S: Senil.

